

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

MUSIQAVIY RITMIK GIMNASTIKADA FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Kazakov Shavkat Norqobilovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Jismoniy madaniyat va sport faoliyati” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqaviy ritmik gimnastika texnologiyalaridan foydalanish, harakatlar algoritmi, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish, tananing ruhiy va jismoniy davolash jarayonida tutgan o'rni va samaradorligi tahlil etilib, intensiv jismoniy faoliyat usullarini ta'lim jarayoniga qo'llash hamda uning mazmuniga singdirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: musiqaviy ritmik gimnastika, texnologiya, intellekt, iroda, intensiv jismoniy faoliyat, usul, ta'lim jarayoni, ta'lim mazmuni, elastik harakat, ko'nikma, kombinatsiya, algoritim, jismoniy tarbiya, jismoniy va ruhiy sog'lomlashtirish.

Abstract: This article analyzes the use of musical rhythmic gymnastics technologies, the algorithm of movements, the organization of physical education classes, the role and effectiveness of the body in the process of mental and physical treatment, as well as the possibilities of applying intensive physical activity methods to the educational process and incorporating them into its content.

Key words: musical rhythmic gymnastics, technology, intelligence, will, intensive physical activity, method, educational process, educational content, elastic movement, skill, combination, algorithm, physical education, physical and mental health.

Аннотация: В данной статье анализируются использование технологий музыкальной ритмической гимнастики, алгоритм движений, организация занятий по физическому воспитанию, роль и эффективность организма в процессе психофизического лечения, а также возможности применения интенсивных методов физической активности в учебный процесс и их включение в его содержание.

Ключевые слова: музыкально-ритмическая гимнастика, технология, интеллект, воля, интенсивная физическая активность, метод, учебный процесс, содержание обучения, упругие движения, умение, комбинация, алгоритм, физическое воспитание, физическое и психическое здоровье.

KIRISH

Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat ta'lim tizimida musiqaviy ritmik gimnastikadan foydalanishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini aniqlashtirish va muvofiqlashtirish hamda ularni ta'lim tizimiga joriy etish zamon talabi hisoblanadi. Bu jarayon yosh avlodni jismoniy, ruhiy va aqliy tarbiyalashning muvofiqlashtirilgan uchburchak kombinatsiyasini yuzaga chiqaradi. Mazkur yondashuv ta'lim sifatining oshishiga xizmat qilib, ta'lim oluvchilarda jismoniy va musiqiy-estetik tarbiya bilan bog'liq unikal qobiliyatlarni shakllantirish imkoniyatini ta'minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, ta'lim oluvchining shaxs sifatida ijodiy rivojlanishining har bir bosqichi uchun pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning kombinatsion omillar asosida amaliyotga joriy etilishi, shuningdek, jismoniy faollik, musiqa va san'atning boshqa turlari bilan chambarchas bog'liqligini ta'minlash hamda muvofiqlashtiruvchi vositalarni ishlab chiqish lozim.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish uchun musiqiy ritmik gimnastik faoliyatdan oqilona foydalanish ularni sog'lom va barqaror ijodiy muhitga olib kirish bilan birga, ta'lim jarayonini anglangan faoliyat sifatida idrok etishlariga yordam beradi. Bu esa ularda umuminsoniy madaniy qadriyatlarni o'zlashtirish, tabiat bilan hamnafas yashash, tozalikka rioya qilish va dunyoni o'rganishga bo'lgan qiziqishni motivlashtirishga xizmat qiladi.

Ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat ta'lim tizimida musiqaviy ritmik gimnastikadan foydalanishda, eng avvalo, boshlang'ich maktabda jismoniy tarbiya va musiqa ritmik gimnastikasi muvofiqligi e'tiborga olinishi lozim. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning yoshga bog'liq psixologik xususiyatlari, birinchi navbatda, ushbu yosh guruhiga xos bo'lgan harakat va hissiy-idrok faoliyati asosida shakllantirilishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda "Bolalar bog'chasi"ning maktabgacha ta'lim tashkiloti etib belgilanishi uning faoliyat turini bevosita ta'lim jarayonlari bilan bog'lagan. Maktablarda ro'y berayotgan o'zgarishlarning jadalligi va fundamentalligi, o'quvchilarga berilayotgan topshiriq hamda vazifalarning zamonaviy va integratsion ta'lim tizimiga muvofiqlashtirilishi boshlang'ich maktab o'quvchilarining jismoniy faolligini oshirish hamda ta'limga bo'lgan qiziqishini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan anti-patik hislarni korreksiyalashda musiqiy-ritmik gimnastikaning imkoniyatlaridan maqsadli foydalangan holda ta'lim oluvchilarning ijodiy rivojlanishiga uzluksiz ta'sir ko'rsatish zarurati yuzaga keladi.

Umuman, turli davrlarda musiqa mashqlaridan holatni saqlash, chiroyli yurishni shakllantirish, harakatlarning elastikligini oshirish hamda chidamlilikni rivojlantirish uchun foydalanilgan. To'rt ming yil oldin Hindiston va Xitoyda musiqa mashqlari tibbiy maqsadlarda qo'llanilgan. Yunon gimnastikasining turlaridan biri orkestr ritmik va ritmoplastik mashqlar tizimiga asoslangan bo'lib, u bugungi zamonaviy musiqiy-ritmik gimnastikaning negizini tashkil etgan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim oluvchilarni jismoniy jihatdan chiniqtirish va harakat faolligini oshirish, ta'lim olishga nisbatan mobillik va elastiklik xususiyatlarini shakllantirish, estetik tarbiyalash hamda ijodiy rivojlantirish tizimida musiqiy-ritmik gimnastikaning ta'limdagi o'рни va ijtimoiy ahamiyatini tarixiy nuqtai nazardan o'rganish ushbu masalaning bugungi kunda ijtimoiy zarurat ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, mazkur yondashuvlarning tipik xususiyatlari va musiqiy pedagogikaning so'nggi yutuqlari asosida jismoniy tarbiyani muvofiqlashtirish, zamonaviy hamda an'anaviy ta'lim usullari o'rtasida transformatsiya jarayonida pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashadigan asosiy vositalardan biri ritmik gimnastika bo'lib, u bolalarning kundalik faoliyati bilan uyg'unlashib, ortiqcha ruhiy, jismoniy va aqliy charchoqni keltirib chiqarmaydi.

Bu pedagogik texnologiya ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilib, ta'lim oluvchilarning individual va guruh bo'lib ijod qilishi hamda bilimlarni samarali o'zlashtirishiga rag'bat uyg'otadi. Shuningdek, u keyingi dars mashg'ulotlariga sifatli tayyorgarlik ko'rish manbai bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat ta'lim tizimida musiqaviy ritmik gimnastikadan foydalanish qadimgi Yunoniston, Qadimgi Hindiston va Xitoyda yosh avlod jismoniy tarbiyasida an'anaviy ravishda qo'llanilgan. Ammo ularning tizimli hodisa sifatidagi ahamiyatini E. Jak-Dalkroze asoslab bergan. E. K. Romanovanning ta'kidlashicha, E. Jak-Dalkroze bu borada bir qator ilmiy-amaliy ishlarni olib borgan bo'lib. Musiqiy ritmik gimnastikaning jismoniy faollik bilan muvofiqlashuvi, ta'lim oluvchining aqliy va hissiy-irodaviy jihatlarini ham tarbiyalashga xizmat qiladi hamda ta'sirning chambarchas bog'liqligi va shartlilikiga yaqqol ko'rinib turadi.

Bolalarning hissiy qobiliyatlari, ijodiy tasavvurlari, xotirasi, ichki hayotining keyingi rivojlanishidagi shakllangan "mushak tuyg'usi" muvofiqlashgan holda faoliyat konsentratsiyasini ta'minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, ta'lim oluvchining jismoniy faolligi va tana harakatlari muvofiqlashuvini takomillashtirishda musiqaviy ritmik gimnastika jism va ruh birligini ta'minlab, jismoniy chiniqish va ruhiy qanoatlanish samaradorligini yuzaga chiqaruvchi omil bo'lib, bola ijodiy qobiliyatlarining butun spektrini rivojlantirishga yordam beradi hamda shaxsining kamol topishiga zamin yaratadi.

1906-yilda Parijda "Jak-Dalkroze uslubi" birinchi marta nashr etilganidan beri, uning noyob metodologiyasining izdoshlari soni Yevropa va AQShda doimiy ravishda o'sib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yevropaning aksariyat mamlakatlarida musiqiy ritmik gimnastikaning asosiy o'ziga xos xususiyati pop musiqasida jazz tendensiyasining navlaridan birini ifodalovchi aniq belgilangan ritmga ega zamonaviy estrada kuylari hamrohligida mashqlarni bajarish bo'lgan. Jahon ritmik kongresslari va milliy ritmik birlashmalarning faoliyati musiqiy ritmik gimnastika usulini tushunishning har bir yangi bosqichida maktabgacha yoshdan boshlab bolalarni jismoniy tarbiya va jismoniy faolligini musiqiy ritmik gimnastika orqali shakllantirish, ta'lim olishga bo'lgan qiziqish va qobiliyatlarini oshirish, o'qish va o'zlashtirish imkoniyatlarining samaradorligini ta'minlashda mazkur yondashuvning yangi asoslari ustida ishlab, musiqa pedagogikasining konseptual apparatini jismoniy tarbiya bilan muvofiqlashtirgan holda "ritmika", "ritmoplastika", "ritmik harakat", "ritmist" kabi yo'nalishlarni ta'lim jarayoniga olib kirgan. Shuningdek, N. G. Aleksandrova 1919-yilda Rossiyada Ritmik ta'lim institutiga asos solgan bo'lib, 1930-yilda "Musiqqa maktablari, texnikumlar va konservatoriyalardagi ritmik sinflar uchun o'quv

materiallar to'plami"ni nashr etgan. Musiqiy ritmik gimnastika doimiy ravishda yangilanib borishi, mantiqiy jihatdan puxta va ilmiy asoslangan dastur asosida o'tkazilishi, ayniqsa, mashg'ulotlarning musiqa asosida tashkil qilinib, yuqori darajadagi his-hayajon tarzida o'tkazilishi bilan keyingi yarim asr davomida sportchilarni tayyorlashda va sog'lomlashtirishda yetakchi o'rinni egallab bormoqda. Shuning uchun u bugungi kunda mustaqil sport turi sifatida shakllanib bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/4945>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3153714>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori, 1-ilova. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020-y., 09/20/1059/4265-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4676839>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4877-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5077663>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-son qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 30-son, 729-modda. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3286194>
6. Дикунов А.М. Структура педагогического мастерства. // Теория и практика физической культуры. - 1994. - №12. - С. 14–16.
7. Дмитриев С.В., Глуздов В.А. Трансляция ценностей физической культуры в профессиональной деятельности педагога-тренера. // Физическая культура и спорт в современном образовании. Методология. Практика: Тезисы науч.-практ. конф. - СПб., 1993. - С. 12.
8. Ефремова Н.И. Ритмика Э. Жак-Далькроза: вчера, сегодня, завтра. // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2013; №1 (33): 109–114.
9. Железняк Ю.Д. Подготовка специалистов по физической культуре и спорту в системе педагогического образования. // Теория и практика физической культуры. - 2002. - №5. - С. 47–53.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.